

ИНСОНДА ТИББИЁТ ЯНГИЛИКЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА УНИНГ ХУҚУҚЛАРИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Шахло Мухтаровна Исахова

Гулистон давлат педагогика институти,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
ORCID: 0000-0002-1114-2798

АННОТАЦИЯ:

Ушбу мақола ривожланган фан ютуқлари заминида инсонда ўтқазиладиган тажрибаларни олдини олиш, шу жараёнда инсон ва беморлар ҳуқуқларини қонунлар орқали ҳимоя қилишнинг ижтимоий-ҳуқуқий механизмлари ёритилган.

Калит сўзлар: биоэтика, инсон қадр-қиммати, бемор ҳуқуқлари, инсон ҳаёти, соғлиги, халқаро қонунлар, инсон даҳлсизлиги

MECHANISMS FOR PROTECTING HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE USE OF MEDICAL INNOVATIONS

Shakhlo Mukhtarovna Isakhova

Gulistan State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophy in Philosophy (PhD)
ORCID: 0000-0002-1114-2798

ABSTRACT

This article describes the socio-legal mechanisms for preventing experiments on people, protecting human and patient rights through laws, in the light of advanced scientific achievements.

Keywords: bioethics, human dignity, patient rights, human life, health, circular laws, human dignity.

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ

Шахло Мухтаровна Исахова

Гулистанский государственный педагогический институт,
Доктор философии в области философии (PhD)
ОРСИД: 0000-0002-1114-2798

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны социально-правовые механизмы предотвращения экспериментов над людьми, защиты прав человека и пациентов посредством законов, в свете передовых научных достижений.

Ключевые слова: биоэтика, человеческое достоинство, права пациента, человеческая жизнь, здоровье, циркулярные законы, человеческое достоинство.

Биз яшаб турган давлатда жамиятнинг кичик бўғини оила ва инсонларни мавжудлиги, уларни ҳаёти ва соғлиги олий қадрият эканлигини эслатиб турувчи қонунлар мавжуд бўлади. Ривожланаётган давлатлар ҳар доим ривожланган давлатлардан фан ва таълимдаги ютуқларидан андоза олади. Фан ютуқлари инсонлар ҳаётини енгиллаштирувчи техника ёки бўлмаса соғлигини тез тиклаб, умр давомийлигини узайтирувчи янги тиббий технологиялар бўладими уларни инсонларда қўллашдан олдин мавжуд қонунлардан четлаб ўтаолмайди, уларга амал қилиш қонунан шарт ҳисобланади. Инсонни ҳар соҳада ҳуқуқлари ва кадр-қимматини ҳимоя қилишда қонун механизм вазифасини ўтайди. Шу ўринда қонун тушунчасига фалсафий ва ҳуқуқий жиҳатдан таърифини келтирсак. “Қонун- оламдаги нарса ва ҳодисаларнинг муҳим ва зарурий, умумий ва такрорланиб турувчи боғланишлари, ўзаро алоқалари ва муносабатларининг намоён бўлишидир” [1]. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, инсон ҳаёти ва умри акциологик феномен сифатида муҳим ва зурурийлигини намоён этади.

Қонунлар - бу ижтимоий қоидалар ёки юридик қоидалар бўлиб, уларга риоя қилиш зарур ёки мажбурийдир. Қонунга риоя қилмаслик давлат томонидан жазоланади. Қонунлар инсонлар фаровонлиги ва хавфсизлиги ҳимоя қилади, низоларни тартибли ва зўравонликсиз ҳал қилиш ҳамда плюралистик жамиятга мос равишда доимо ривожланиб боради. Қонунлар минг йиллар давомида инсоният ва тиббиёт амалиётини тартибга солган. Шундай экан инсонни ҳуқуқлари таъминлаган давлатда инсон кадр-қиммати ҳам ошаверади.

Биоэтикада биология ва тиббиёт янгиликларини инсонда қўлланишидан олдин инсон ҳаёти ва умри олий қадриятлиги таъкидланади. Шунингдек, биоэтика бошқа

соҳаларга маълум меъёрлар, тамойиллар яратувчи вазифасини ўтайди. 3. Муҳамедова: “Биоэтика кўплаб ҳуқуқий меъёрларнинг асосини ташкил қилади”[2]. Ижтимоий статуслар яъни дин, ирқ, сиёсий ва ижтимоий сабаблар инсонни ҳуқуқларини топташ, кадр-қимматини ерга уриш учун асос бўлаолмайди. Ҳалқаро қонун ва декларацияларда ҳам инсон ҳуқуқлари ва кадр-қимматига оид бандлар киритилган. “Ҳамкасбларга ака-укаларим каби муносабатда бўламан; диний, миллий, ирқий, сиёсий ёки ижтимоий сабаблар беморга нисбатан бўлган мажбуриятимни амалга оширишга ҳалал беришига йўл қўймайман”[3]. Бу юқорида айтган фикрларимга асос бўлади.

Биоэтика ва инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида саломатлик ва фаровонликни сақлашга, ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган биоэтика тамойилларининг 16 таси белгиланган бўлиб, булар:

“Инсон кадр-қиммати ва инсон ҳуқуқлари; яхшилик ва зарар; фан ёки жамият манфаатлари устидан шахснинг устун манфаатлари; мустақиллик (автономия) ва шахсий жавобгарлик; розилик; розилик бериш лаёқатига эга бўлмаган шахслар ҳуқуқи; инсоннинг заифлигини тан олиш ва дахлсизликни ҳурмат қилиш; шахсият; инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, кадр-қиммати, дахлсиз ҳуқуқлари ва манфаатлари ва махфийлик; тенглик, адолат ва тенгҳуқуқчилик; дискриминация ва стигматизацияга йўл қўймаслик; маданий хилма-хилликка ҳурмат ва плюрализм; ҳамжиҳатлик ва ҳамкорлик; ижтимоий масъулият; имтиёзларни адолатли тақсимлаш; келажак авлодларни ҳимоя қилиш; атроф-муҳит, биосфера ва биохилма-хилликни муҳофаза қилиш”[4], қабилар киради.

Биоэтиканинг ушбу 16 та тамойилига мос бандларни бошқа ҳалқаро қонун ҳужжатларида ҳам кўришимиз мумкин: Биз биламизки, фан- инсон маънавий фаолиятининг маҳсули сифатида давлатни иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан бойишига хизмат қилади. Фан тармоқларида нимадир янгилик яратилса, инсон манфаатларига хизмат қилиши зарур. Аксинча бўладиган бўлса, фанлар доирасида инсонлар *тажриба объектига* айланиб бораверади. Бутунжаҳон тиббиёт ассоциацияси Хельсинки декларацияси фан ва жамият манфаатларидан шахсни устун манфаатлари саккизинчи бандида ёритилган. “8.Тиббий тадқиқотларнинг асосий мақсади - янги билимларни олиш бўлган бир пайтда, бу мақсад ҳеч қачон алоҳида тадқиқот субъектларининг ҳуқуқ ва манфаатларидан устун турмаслиги керак”[5]. Фан ўз доирасида нимадир янгилик яратиши мумкин, лекин инсонларга келтирадиган ижтимоий оқибатига жавоб бермаган. Кўп йилларга

таътийдиган анашу ижтимоий оқибатларни, халқаро қонунлар ва биоэтика тамойиллари орқали олди олинади.

Ҳар қандай илмий тадқиқотда кўнгилли қаднашувчига нисбатан хабардор қилинган розилик тамойилига амал қилган ҳолда муносабат қилиниши керак. “25.Тадқиқот субъектлари сифатида хабардор қилинган розилик беришга қодир шахсларнинг иштироки ихтиёрий бўлиши керак. Баъзи ҳолларда ижтимоий гуруҳнинг етакчилари ёки қариндошлари билан маслаҳатлашиш ўринли бўлишига қарамай, хабардор қилинган розилик беришга қодир бирорта шахс ўз ихтиёри билан розилик бермаган бўлса, ушбу тадқиқотга киритилмайди”[6]. Бизни фикримизча, ҳар қандай илмий билимлар, тиббиёт амалиёти ва улар билан боғлиқ технологиялардан фойдаланишда бемор ва синов жараёнида иштирок этувчиларнинг инсон ҳуқуқларини таъминлаш зарур. Инсонлар кўриши мумкин бўлган ҳар қандай зарарни мумкин қадар камайтириш лозим.

Беморларга тиббий муолажалар ва тиббий ускуналардан фойдалантиришда беморлар ижтимоий ҳолатига қарамасдан тенглик, адолат ва тенг ҳуқуқлилик меъёрларига амал қилиниши керак. “д) Чекланган ресурслар билан қандайдир муолажани ўтказиш учун потенциал беморлар ўртасида танлаш зарур бўлган ҳолларда, барча беморлар белгиланган даволаниш учун адолатли танланишда қатнашиш ҳуқуқига эга. Бундай танлов тиббий мезонларни ҳисобга олган ҳолда ва ҳеч қандай камситишсиз амалга оширилиши керак”[7].

Ҳозирги вақтда яхшиланган технологиялар ва танқидий-таҳлилий парваришlash усуллари тиббиётга ҳаётни кескин равишда узайтириш имкониятларни бермоқда. Масалан, давлатларда технологик ютуқлар маълум шароитларда, сурункали доимий касаллиги бўлган беморларда ҳам пандемия даврида вирусли касалликдан омон қолиш даражасининг юқори бўлишига ҳисса қўшди. Тиббиётда “тиббий бефойда” деган маълум бир ҳолатларда тиббий ахлоқсизлик саналади ва биоэтика принципларига ҳам тўғри келмайди. Юқорида айтиб ўтганимиздек, пандемия шароитида айрим Европа давлатларида беморлар соғлигидан ҳам кўпроқ, ёшига нисбатан танлов устун бўлди. Бу жараёнда ёши катта беморлар соғлигига эътиборсизлик, уларни яшаб қолиш ҳуқуқини чеклаш, ўлимини тезлатишга имконият яратди. Бу ҳолат Европа давлатлари кадриятларини қарияларга нисбатан қандай ҳолатдалигини аниқ кўрсатиб берди. Қариялар ёши ва беморлик ҳуқуқи «тиббий бефойда» ибораси билан бириктириб юборилди.

Инсон Аллоҳ яратган мавжудотлар ичида ақли, билими, қадриятларни эъзозлаши билан ажралиб туради. Инсонни ҳаёти, умри олий қадрият ҳисобланади, умрининг сўнги онлари ҳам қадриятдир. Шунинг учун инсон кадр-қиммати ҳамда бемор шахсий ҳаётининг дахлсизлиги ҳуқуқи бирламчи ўринда туради. Инсонни беморлигида қайси этник бирлик бўлишидан қатъий назар бошқалар томонидан маданий ва ахлоқий қадриятлари ҳурмат қилиниши керак. “а) Тиббий ёрдам кўрсатишда ва амалий тиббий таълим олиш жараёнида ҳам инсон кадр-қиммати ҳамда бемор шахсий ҳаётининг дахлсизлиги ҳуқуқи, шунингдек, уларнинг маданий ва ахлоқий қадриятларини ҳурмат қилиш керак”[8].

Тиббиёт соҳасида бемор ҳақ-ҳуқуқлари ва кадр-қиммати масаласи Ўзбекистонда ҳам қонунларда ва Президент қарорларида таъкидлаб ўтилган. Жумладан Президентимизни тиббиёт соҳаси мутахассислари билан мулоқоти яққол мисол бўлаолади. 2022 йил 18-март санасида Халқаро форумлар саройида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида “Тиббиётдаги ислохотлар-инсон қадри учун” мавзусидаги очиқ мулоқот бўлиб ўтган. Айнан шу мулоқотда ҳам Президент тиббиёт соҳасидаги ислохотлар инсон кадр-қиммати ва ҳуқуқлари ҳимоясига хизмат қилишига алоҳида тўхталган. “Бу масала соғлиқни сақлаш тизимининг ҳуқуқий асосларини ривожлантириш, аҳоли, айниқса, миллатимиз, халқимизнинг генофондини сақлашни конституциявий асосда алоҳида ҳимоя қилинадиган соҳага айлантириш билан боғлиқ. Ҳаммамизга маълумки, бугунги кунда инсон ва унинг қонуний манфаатлари ҳамда конституциявий ҳуқуқлари Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ва изчил ислохотларнинг марказига қўйилмоқда. Инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари жамиятимизда олий қадрият ҳисобланади”[9]. Бундан кўринадики, инсонлар ва беморлар ҳуқуқларини таъминлаш, бу орқали қадрини кўтаришда қонунлар механизм вазифасини ўтайди

Хулоса қиладиган булсак, инсон ҳаёти ва борлиги бирламчи бўлган ҳар қандай маконда, биоэтика маданий тараққиётнинг бир бўлаги сифатида ривожланади. Айни дамда мавжуд қадриятларга бўйсунди. Биотиббий тадқиқотларда биоэтика ўз тамойилларини бемор ҳуқуқларига мослаштиришга уриниши орқали инсон кадр-қимматини қадрият сифатида юқорига кўтариши, бутун борлиқни асл ҳолича сақлаб қолишга уринишдир.

REFERENCES:

1. Раматов Ж, Рўзметова Г. Фалсафа асослари.(Ш бўлим 2-боб 1-мавзу). – Тошкент: Ўзбекистон, 2005. –Б.148.
2. Мухамедова, З. М. Биоэтика и биомедицинское право-как предмет философско-правового осмысления. Bioethics and Law, 5(2), 33-41.2023
3. Женева декларацияси (Халқаро шифокорлар қасамёди). 2-чи Бутунжаҳон Табобат Ассоциацияси Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган. 1948.
4. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml
5. БУТУНЖАҲОН ТИББИЁТ АССОЦИАЦИЯСИ ХЕЛЬСИНКИ ДЕКЛАРАЦИЯСИ, 1964 йил июнь ойида 18-чи БТА Бош Ассамблеясида қабул қилинган
6. БУТУНЖАҲОН ТИББИЁТ АССОЦИАЦИЯСИ ХЕЛЬСИНКИ ДЕКЛАРАЦИЯСИ, 1964 йил июнь ойида 18-чи БТА Бош Ассамблеясида қабул қилинган
7. Мухамедова З.М., Ризаев Ж.А., Махмудова А.Н., Биоэтика. –Тошкент: 2001. –Б. 294.
8. БЕМОР ҲУҚУҚЛАРИ ҲАҚИДА ЛИССАБОН ДЕКЛАРАЦИЯСИ 1981 йилнинг сентябрь-октябрида Португалия пойтахти Лиссабонда 34-чи Бутунжаҳон Тиббиёт Ассамблеяси томонидан қабул қилинган <https://review.uz/oz/post/shifokorlarning-oyligi-oshadi-uy-joy-olishlari-uchun-xarajatlarining-50-foizgacha> -

